

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MESTRADO
ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO – IFG CAMPUS
GOIÂNIA**

Disciplina - Formação integrada e seus fundamentos filosóficos e epistemológicos 2º Semestre – 2025/Tópico Especial

Docente: Dr. Sebastião Cláudio Barbosa

Aluna Especial: Dinalva Carmo de Sá

TECNOLOGIA E FORMAÇÃO OMNILATERAL: PERSPECTIVAS CRÍTICAS PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resumo: O presente artigo discute a inserção das tecnologias digitais nos anos iniciais do Ensino Fundamental, analisando-as sob a perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. O objetivo é compreender de que modo o uso mediado e intencional dos recursos tecnológicos pode contribuir para a formação omnilateral dos estudantes, superando práticas pedagógicas baseadas no consumo passivo, na mecanização das tarefas ou na modernização acrítica do ensino. A reflexão fundamenta-se no conceito de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto e na concepção de trabalho educativo de Dermeval Saviani, articulando-os à crítica da unilateralidade de Manacorda e à proposta de formação integrada de Barbosa. O estudo também problematiza a visão instrumental presente na BNCC, apoiando-se em Cury, Reis, Zanardi e Duarte, e dialoga com Carbonell, Freire e Malaguzzi sobre as potencialidades de inovação e múltiplas linguagens. Conclui-se que a tecnologia, quando desmistificada e mediada por uma prática docente consciente, deixa de ser um fim em si mesma para funcionar como instrumento de acesso à cultura sistematizada, fortalecendo a autoria e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Palavras-chave: Ensino Fundamental. Tecnologia Educacional. Formação Omnilateral. Pedagogia Histórico-Crítica. Mediação Pedagógica.

1. INTRODUÇÃO

Diante das transformações contemporâneas e do avanço das tecnologias digitais, torna-se relevante refletir sobre o papel dessas ferramentas no Ensino Fundamental, especialmente nos anos iniciais. A presença crescente da informação digital impõe à escola novos desafios formativos, demandando que crianças de 6 a 10 anos desenvolvam competências relacionadas à leitura crítica, ao uso ético e à apropriação consciente das tecnologias, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nesse contexto, surgem inquietações sobre como integrar a cultura digital ao currículo de maneira formativa, assegurando que tal inserção contribua para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural das crianças.

A pandemia da COVID-19 vivenciada entre 2020 e 2022, intensificou esse debate ao evidenciar tanto as possibilidades de conexão e aprendizagem quanto as desigualdades de acesso e de mediação pedagógica. Nos anos iniciais, consolidou-se a necessidade de compreender como as tecnologias podem apoiar processos de alfabetização, investigação, produção de conhecimento e participação cidadã sem substituir o papel central das interações humanas, da leitura, da escrita e do trabalho pedagógico planejado.

Responder a essas questões com atitudes práticas exige ir além do senso comum. A LDB (1996) e a BNCC reconhecem a cultura digital como dimensão essencial da formação contemporânea, mas, como alertam Libâneo e Alves (2017), sua integração requer um diálogo crítico entre didática e currículo, evitando que o uso da tecnologia se reduza a práticas superficiais ou meramente tecnicistas. Nessa perspectiva, a tecnologia deve assumir o papel de “meio”, e não de “fim” a serviço de um projeto de formação humana integral.

Dessa forma, tomando como base de apoio teórico a Pedagogia Histórico-Crítica, ela defende que a inserção de tecnologias no Ensino Fundamental (Anos Iniciais), deve estar alinhada à função social da escola, conforme formulada por Saviani: “a apropriação do saber sistematizado como processo de humanização”. Assim, Gramsci e Manacorda contribuem decisivamente para o debate ao destacar a centralidade da cultura e do trabalho educativo na formação omnilateral dos sujeitos. Para esses autores, a escola unitária deve ter como horizonte a superação da dualidade histórica entre trabalho manual e intelectual, enfatizando a importância de ampliar o acesso às formas mais elaboradas do conhecimento, a ciência, a arte e a filosofia como ferramentas de emancipação.

Nesse contexto, a apropriação do saber historicamente acumulado não é um fim em si mesmo, mas a condição necessária para que o sujeito possa ler o mundo em sua totalidade e complexidade. É sob essa ótica de totalidade que a discussão avança para a contemporaneidade.

Desse modo, dialogando com essa base, Ciavatta, ao discutir a tríade trabalho, formação e cidadania, reforça a necessidade de uma educação que não apenas instrua, mas que prepare o indivíduo para compreender criticamente a realidade social e produtiva. Isso implica, incluir o universo digital no qual o sujeito está inserido, não como mero treinamento técnico, mas como uma dimensão estruturante das relações sociais modernas que precisam ser dominadas intelectualmente.

Assim, este estudo busca compreender como o uso crítico e mediado da tecnologia pode favorecer aprendizagens significativas, emancipadoras e culturalmente ricas nos anos iniciais. Por meio de uma análise teórica bibliográfica e documental, pretende-se articular marcos legais

e referenciais teóricos que contribuam para práticas docentes mais sensíveis, éticas, contextualizadas e comprometidas com o desenvolvimento integral das crianças, fortalecendo sua capacidade de ler, interpretar e transformar o mundo em que vivem.

2. O CENÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ERA DIGITAL: IMPASSES E INQUIETAÇÕES

O uso crescente das tecnologias digitais no ambiente familiar e escolar tem provocado desafios significativos para o Ensino Fundamental, especialmente nos Anos Iniciais. Nessa etapa, marcada pela alfabetização e pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores, a presença de telas, aplicativos, plataformas e dispositivos digitais exige cautela, pois, embora a tecnologia ofereça inúmeras possibilidades de exploração, pesquisa e criação, seu uso inadequado pode resultar em superficialidade cognitiva, dispersão, acesso a conteúdos inadequados e fragilização das interações pedagógicas, assim como alienação.

Paralelamente, muitos professores enfrentam dificuldades para integrar a tecnologia de forma crítica e pedagógica. Falta formação adequada, infraestrutura mínima e orientações claras nas políticas educacionais. Embora documentos como a BNCC reconheçam explicitamente a importância da cultura digital, essa prescrição frequentemente carrega um viés neoliberal, reduzindo a tecnologia a uma competência instrumental voltada à adaptabilidade e ao mercado, em detrimento de uma formação humana integral. Diante desse cenário de disputa curricular, a mediação docente torna-se ainda mais essencial para garantir um uso ético, significativo e contextualizado, que transcenda o mero tecnicismo. Nesse sentido, embora a BNCC preconize o uso de tecnologias, é preciso analisar as disputas que permeiam este documento. Como apontam Cury, Reis e Zanardi (2018) na obra, “a padronização curricular corre o risco de reduzir a formação a um conjunto de competências instrumentais, atendendo mais às demandas de avaliação em larga escala do que à formação humana integral”. Fazendo uma ponte com as críticas de Newton Duarte sobre o esvaziamento dos conteúdos escolares, percebe-se que a tecnologia na BNCC muitas vezes aparece desvinculada dos fundamentos científicos, servindo a lógica do "aprender a aprender" que desqualifica o trabalho do professor.

Portanto, a implementação da tecnologia nos anos iniciais não pode ser uma adesão acrítica à Base, mas uma apropriação que subverta a lógica tecnicista em favor da omnilateralidade.

Sobre a necessidade dessa mediação escolar rigorosa frente à cultura digital e à informação difusa, Libâneo e Alves argumentam que a escola possui uma responsabilidade específica que não pode ser substituída pelo aparato tecnológico por si só:

A escola é uma instituição criada para a socialização do saber sistematizado, portanto, para o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos. [...] A escola tem um papel insubstituível na formação das novas gerações, que é o de prover as condições cognitivas e afetivas para que os alunos possam posicionar-se frente à informação, apropriando-se dela de forma crítica e criativa. A informação não é conhecimento. O conhecimento é a informação trabalhada, interpretada, confrontada com a realidade. A escola precisa ensinar a pensar, e pensar é articular meios e fins, é estabelecer relações, é compreender a realidade para nela intervir. (LIBÂNEO; ALVES, 2012, p. 58).

Esse cenário se torna ainda mais complexo no contexto pós-pandêmico, em que as desigualdades de acesso se aprofundaram e a mediatização do cotidiano escolar passou a ser uma realidade irreversível.

Portanto, o desafio central que se apresenta não é apenas a inserção desses recursos, mas como articular o uso das tecnologias digitais nos Anos Iniciais de modo que ampliem as possibilidades de aprendizagem, respeitem o desenvolvimento integral das crianças e fortaleçam práticas essenciais como o brincar, a leitura, a escrita e a construção coletiva do conhecimento a partir da discutibilidade científica. Para abordar a questão, é necessário desmistificar o conceito de tecnologia. No ambiente escolar, dispositivos digitais são frequentemente tratados como objetos autônomos, capazes de resolver problemas educacionais por si mesmos.

Essa visão fetichizada ignora a origem histórica e social das tecnologias. Como afirma Vieira Pinto (2005), a tecnologia é a teoria da técnica, produto do trabalho humano acumulado. Assim, um tablet, um laptop ou uma plataforma digital representam expressões da inteligência coletiva da humanidade, instrumentos culturais que só adquirem sentido no ato educativo mediado.

Essa compreensão alinha-se à perspectiva de Manacorda (1991) sobre a relação entre o ser humano e a produção material. Para o autor, a verdadeira apropriação da técnica (e, por extensão, da tecnologia) é fundamental para a formação omnilateral, superando a alienação onde o sujeito apenas opera a máquina sem compreendê-la:

A instrução tecnológica, teórica e prática, tem por objetivo introduzir no conhecimento dos princípios gerais de todos os processos de produção e, ao mesmo tempo, dar os hábitos de manuseio dos instrumentos elementares de todos os ramos da indústria. [...] Trata-se de reivindicar a disponibilidade universal do homem, a sua omnilateralidade, a sua capacidade de passar de um ramo a outro da produção, de dominar as forças produtivas em vez de ser dominado por elas. A tecnologia, assim entendida, não é servidão à máquina, mas domínio sobre os processos científicos que regem a produção da vida. (MANACORDA, 1991, p. 89).

Portanto, diferenciar técnica de tecnologia implica compreender que o professor precisa superar a “consciência ingênua”, que apenas opera a máquina, para alcançar a “consciência crítica”, que entende suas finalidades, limites e potencialidades. Nas práticas dos Anos Iniciais, isso exige romper com a fetichização do aparato técnico, onde o digital atua apenas como passatempo, passando a utilizá-lo como mediação para investigar, registrar, produzir textos, programar, criar imagens, resolver problemas e ampliar repertórios culturais.

3. A FORMAÇÃO OMNILATERAL COMO HORIZONTE DO TRABALHO EDUCATIVO

A base para um uso não alienado da tecnologia reside na concepção de formação humana que orienta o projeto pedagógico. Em uma sociedade fragmentada pela divisão social do trabalho, a escola corre o risco de formar sujeitos “unilaterais”, preparados apenas para a execução de tarefas parciais. A Pedagogia Histórico-Crítica, em diálogo com o materialismo histórico, propõe a formação omnilateral, o desenvolvimento integrado das capacidades intelectuais, práticas, estéticas e sociais.

Diante disso, nos anos iniciais, isso significa oferecer às crianças oportunidades de pensar e fazer, planejar e executar, criando condições para que se apropriem das formas clássicas e contemporâneas de cultura, incluindo as digitais. Como argumenta Saviani (2013), “o trabalho educativo consiste em produzir, intencionalmente, a humanidade historicamente acumulada em cada indivíduo singular”. Para o autor, a natureza humana não é dada biologicamente, mas produzida historicamente, o que confere à educação uma tarefa central. Dessa forma, na visão do autor,

O que não é garantido pela natureza tem que ser produzido historicamente pelos homens, e é aí que se situa a educação. [...] A educação é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2013, p. 13).

Nesse sentido, negar acesso às tecnologias ou utilizá-las de forma alienada e mecânica, significa reforçar desigualdades históricas, privando as classes populares do domínio das ferramentas contemporâneas de produção e comunicação. Antônio Gramsci destaca a importância da escola unitária e da apropriação rigorosa da cultura como instrumento de emancipação, argumentando que a classe trabalhadora não deve se contentar com um ensino

facilitado ou puramente prático, mas deve dominar a técnica e a ciência para compreender e transformar a sociedade:

A escola unitária, ou de formação humanista (entendido este termo em sentido largo e não apenas no sentido tradicional) ou de cultura geral, deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e na iniciativa. [...] O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial, não apenas na escola, mas em toda a vida social. O princípio unitário, por isso, refletir-se-á em todos os organismos de cultura, transformando-os e dando-lhes um novo conteúdo. (GRAMSCI, 2001, p. 120-121).

Portanto, a tecnologia deve ser integrada ao currículo como meio de formação plena, e não como dispositivo de adestramento ou entretenimento. Complementando essa visão, Manacorda enfatiza que a manifestação pessoal deve se articular ao desenvolvimento material e cultural da sociedade. Para ele, a omnilateralidade se contrapõe à divisão do trabalho que mutila o ser humano, e a educação deve buscar a reintegração entre a ciência, a produção e a consciência:

A omnilateralidade é a disponibilidade absoluta do homem para as variações do trabalho, a sua capacidade de passar de um ramo a outro da produção, segundo as necessidades da sociedade ou as suas próprias inclinações. [...] É a reintegração, no indivíduo, da unidade entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, a superação da velha divisão do trabalho. A educação do futuro, para todos as crianças acima de uma certa idade, unirá o trabalho produtivo ao ensino e à ginástica, não apenas como um método para aumentar a produção social, mas como o único método para produzir homens plenamente desenvolvidos. (MANACORDA, 1991, p. 77).

Dessa forma, a escola cumpre seu papel social de garantir que as novas gerações se apropriem, de fato, das forças produtivas de seu tempo unindo a execução técnica à compreensão teórica, capacitando-as a dominar a técnica em favor da emancipação humana, em vez de serem transformadas em meros apêndices da maquinaria digital.

4. A RELEVÂNCIA DO SOCIAL DAS TECNOLOGIAS: MEDIAÇÃO E MÚLTIPLAS LINGUAGENS

As tecnologias, por si só, não garantem aprendizagem. Nos anos iniciais, a mediação docente é essencial para orientar processos de leitura, escrita, investigação e produção digital. Com base na teoria histórico-cultural, o desenvolvimento cognitivo é social antes de ser individual, a criança aprende primeiro com o outro, para depois aprender sozinha.

Nesse contexto, a tecnologia ultrapassa o papel de simples recurso didático e se consolida como artefato cultural e linguístico essencial à vida contemporânea. Sem uma mediação pedagógica intencional, o contato com o digital tende a se limitar a práticas mecânicas e superficiais. Por outro lado, quando orientadas por uma intervenção docente qualificada, as

ferramentas tecnológicas transformam-se em instrumentos que potencializam a leitura crítica da realidade e estimulam a criatividade dos estudantes. Tal perspectiva ancora-se na concepção de Paulo Freire (1996), que entende a técnica como instrumento a serviço da humanização, defendendo que o uso consciente das tecnologias deve contribuir para a emancipação dos sujeitos e para o fortalecimento de sua autonomia crítica. Da mesma forma, a abordagem de Malaguzzi (1996) situa o digital no vasto repertório das “cem linguagens” infantis, reconhecendo-o como instrumento de investigação, expressão e criação, jamais de domesticação. Sob esse olhar, a tecnologia, quando mediada por uma prática pedagógica intencional e qualificada, transforma-se em ferramenta capaz de ampliar as possibilidades de comunicação, de promover o protagonismo dos estudantes e de enriquecer o processo educativo com múltiplas formas de expressão e construção de conhecimento. Sem essa mediação, o contato com o digital tende a se limitar a práticas mecânicas e superficiais, perdendo seu potencial formativo e inovador. Por outro lado, quando integrada de maneira crítica e contextualizada, a tecnologia fortalece a autoria, a criatividade e a capacidade dos estudantes de ler, interpretar e transformar o mundo em que vivem.

O pressuposto é que um processo formativo (educativo) que integre eticamente as dimensões da cultura, da técnica e da ciência, considerando a diversidade de saberes existentes, pode contribuir para a construção de um novo ser humano e uma nova hegemonia, que se posicione para além do metabolismo do capitalismo e dos valores liberais burgueses hegemônicos.” (BARBOSA, 2017, p. 17).

No entanto, para que essa construção ativa ocorra, é necessário superar a fragmentação do saber. É aqui que a contribuição de Barbosa se torna fundamental. Ao discutir a formação integrada e omnilateral, o autor destaca que a educação não deve separar o fazer (a técnica) do pensar (a ciência/cultura). A tecnologia na escola deve servir para integrar essas dimensões, promovendo uma formação completa e não apenas o treinamento em habilidades isoladas. Em sua obra recente, Barbosa (2024) ressalta que a formação integrada busca romper com a dualidade histórica que separa a cultura geral da cultura técnica, visando a emancipação do sujeito. Nesse sentido, segundo Barbosa (2024, p. 25).

A formação integrada omnilateral fundamenta-se na concepção de homem como ser histórico e social, que se produz pelo trabalho. [...] A proposta de integração curricular não visa apenas justapor disciplinas, mas articular trabalho, ciência, cultura e tecnologia como eixos estruturantes do conhecimento. Trata-se de superar a formação unilateral, fragmentada, para promover o desenvolvimento de todas as potencialidades humanas, compreendendo a técnica não como fim em si mesma, mas como parte da totalidade da produção da vida.

Portanto, ao articular as "cem linguagens" de Malaguzzi com a "formação integrada" proposta por Barbosa, entende-se que o computador ou o tablet na sala de aula só fazem sentido

se forem mediados para expandir a compreensão da realidade, unindo a ludicidade da infância ao rigor do conhecimento historicamente acumulado.

A proposta de Barbosa, sobre a formação integrada, embora frequentemente discutida no âmbito do Ensino Médio, possui raízes essenciais nos anos iniciais. É nessa etapa que a criança começa a sistematizar sua compreensão do mundo e também a descobrir a discutibilidade científica. Se a tecnologia for apresentada de forma descontextualizada, como uma aula de "informática" isolada das demais disciplinas, a escola estaria inaugurando a fragmentação do saber.

A perspectiva omnilateral exige que o uso da tecnologia nos anos iniciais seja, por natureza, interdisciplinar. Não se usa o tablet para "aprender informática", mas para investigar um problema de Ciências, para calcular dados em Matemática ou para registrar a história do bairro em Geografia. A integração curricular, mediada pela tecnologia, combate a visão unilateral desde a infância, ensinando a criança que a técnica e a ciência são indissociáveis na produção da vida.

5. INOVAÇÃO PEDAGÓGICA E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO: TUDO A VER?

Um dos maiores riscos enfrentados pelo Ensino Fundamental, especialmente nos anos iniciais, reside na confusão entre inovação e modernização. A simples aquisição de equipamentos de última geração, como computadores e tablets, não garante, por si só, a transformação das práticas pedagógicas. Muitas vezes, observa-se que a introdução de novas tecnologias acaba por reforçar modelos tradicionais de ensino, marcados por uma pedagogia transmissiva, fragmentada e descontextualizada, em vez de promover mudanças significativas na concepção e na dinâmica do processo educativo. Como alerta Carbonell (2016), “inovação implica mudança de concepção, não apenas de ferramenta”.

Para Carbonell (2016), é fundamental distinguir inovação de mera reforma ou novidade. Segundo o autor, a inovação implica uma mudança nas concepções e nas atitudes, alterando a cultura da escola e as relações de poder, enquanto a modernização muitas vezes se limita a ajustes superficiais. Ele alerta que:

A inovação não é uma simples melhoria, nem uma reforma, nem sequer uma mudança superficial... A inovação educativa é um conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. (CARBONELL, 2002 p. 19)

Nos anos iniciais, essa confusão se manifesta de forma ainda mais evidente quando os recursos digitais são utilizados apenas para atividades repetitivas, como exercícios automatizados, vídeos ou jogos sem intencionalidade pedagógica. O potencial transformador da tecnologia é desperdiçado quando ela se limita a substituir o papel ou a servir como entretenimento, sem promover o desenvolvimento de competências críticas, criativas e investigativas nos estudantes. O resultado é o que se pode chamar de “velho ensino com novas ferramentas”, em que a inovação é apenas aparente, pois, não há ruptura com práticas pedagógicas ultrapassadas.

A verdadeira inovação, por outro lado, nessa compreensão, que julgamos pertinente, exige uma mudança de paradigma, a tecnologia deve ser incorporada ao cotidiano escolar como instrumento de investigação, expressão e autoria. Isso significa utilizar os recursos digitais para estimular a curiosidade, fomentar projetos integrados, criar narrativas visuais e promover a alfabetização digital crítica, rompendo com a passividade e incentivando o protagonismo dos alunos. O papel do professor é fundamental nesse processo, pois cabe a ele planejar e mediar o uso das tecnologias de forma intencional, contextualizada e ética, garantindo que elas contribuam efetivamente para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Além disso, é preciso reconhecer que a inovação pedagógica não se resume à adoção de novos dispositivos, mas envolve a revisão dos objetivos educacionais, das metodologias e das formas de avaliação. A tecnologia, quando utilizada de maneira crítica e criativa, pode ampliar as possibilidades de aprendizagem, favorecer a interdisciplinaridade e fortalecer a autoria dos alunos, tornando o processo educativo mais significativo e emancipador. Para que isso aconteça, é necessário superar a visão tecnicista e instrumental, compreendendo que a transformação da prática pedagógica depende, sobretudo, de uma mudança de concepção sobre o papel da escola, do professor e do estudante na sociedade contemporânea.

Sendo assim, inovar na educação, considerando o significado e o sentido que esse termo tem sido trabalhado aqui, uma vez que ele frequentemente é associado à indústria e a constituição da mercadoria e do consumo, exige muito mais do que modernizar os recursos materiais; requer repensar as finalidades do ensino, valorizar a mediação docente e promover a integração entre tecnologia, cultura e conhecimento, de modo a formar sujeitos críticos, criativos e capazes de transformar a realidade em que vivem.

Nos anos iniciais, a predominância da consciência ingênua torna-se evidente quando computadores e tablets são usados apenas para exercícios repetitivos, vídeos ou jogos sem intencionalidade pedagógica (a chamada "baba eletrônica"). A verdadeira inovação, apoiada na

consciência crítica, acontece quando a tecnologia serve para investigar fenômenos, criar narrativas visuais, desenvolver projetos integrados ou promover a alfabetização digital crítica rompendo com a passividade e estimulando a autoria e a criação.

Ademais, a distinção entre simplesmente possuir aparelhos tecnológicos e saber educar com eles é profundamente analisada por Álvaro Vieira Pinto (2005), que critica a chamada “consciência ingênua” diante da tecnologia. Segundo o autor, essa postura deslumbrada atribui à máquina um papel autônomo de agente do progresso, ignorando que a tecnologia, em sua essência, não se resume ao objeto físico, mas representa o pensamento humano sobre a técnica, resultado do trabalho coletivo e acumulado da sociedade. Para Vieira Pinto, é fundamental que o professor desenvolva uma “consciência crítica”, capaz de superar o fetiche da máquina e compreender que o verdadeiro domínio da tecnologia está vinculado ao entendimento das relações sociais que a produzem. Como ele afirma:

A máquina não pensa, quem pensa é o homem que a concebeu e o homem que a utiliza. [...] A consciência ingênua julga que a tecnologia é a causa das transformações sociais, quando, na verdade, ela é o resultado do trabalho humano acumulado. Superar essa ingenuidade é compreender que o domínio da tecnologia exige o domínio das relações sociais que a produzem. (Vieira Pinto, 2005, p 107 -108.)

No contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a predominância dessa consciência ingênua se revela quando computadores e tablets são utilizados apenas para atividades repetitivas, vídeos ou jogos sem intencionalidade pedagógica, caracterizando o que se convencionou chamar de “baba eletrônico”. Tal uso superficial limita o potencial educativo das tecnologias, restringindo-as a funções mecânicas e passivas, sem promover o desenvolvimento crítico, criativo e investigativo dos estudantes.

A verdadeira inovação pedagógica, fundamentada na consciência crítica, ocorre quando a tecnologia é empregada como instrumento para investigar fenômenos, criar narrativas visuais, desenvolver projetos integrados e promover a alfabetização digital crítica. Nesse cenário, o papel do professor é central: cabe à mediação docente qualificada transformar o contato com o digital em experiências formativas, que rompam com a passividade e estimulem a autoria, a criatividade e a capacidade dos alunos de interpretar e transformar o mundo em que vivem. Assim, a tecnologia deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser um meio para ampliar as possibilidades de aprendizagem, fortalecer o protagonismo estudantil e enriquecer o processo educativo com múltiplas formas de expressão e construção de conhecimento.

6. DESAFIOS PARA A PRÁXIS E PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS

A implementação de práticas tecnológicas significativas nos anos iniciais do Ensino Fundamental exige mudanças estruturais profundas, que vão muito além do esforço individual do professor. É fundamental investir em formação docente contínua e robusta, políticas públicas consistentes e melhores condições de trabalho, pois a luta pela qualidade da educação envolve enfrentar desigualdades sociais e questionar políticas de gestão que subordinam a escola às lógicas do mercado.

Nesse sentido, Maria Ciavatta (2009) alerta para a tensão permanente entre formar para a cidadania plena e treinar para a adaptação ao mercado de trabalho precário. Para a autora, a escola pública deve resistir à fragmentação do conhecimento, promovendo uma formação integrada que supere a divisão histórica entre o fazer e o pensar, valorizando os saberes científico-tecnológicos e a apropriação histórico-social que fundamentam o trabalho humano:

A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir e planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social.” (CIAVATTA, 2005, p. 85).

Nesse cenário, a formação continuada dos professores é central para que possam compreender tanto os aspectos técnicos quanto os fundamentos teóricos das tecnologias, evitando a adesão acrítica a “pacotes prontos” ou modismos digitais promovidos por grandes corporações educacionais. A tecnologia deve ser utilizada para ampliar a documentação pedagógica, o registro, a leitura crítica do mundo e a análise reflexiva da realidade, jamais para substituir o trabalho humano ou mecanizar o pensamento da criança.

Somente por meio de políticas públicas que valorizem a formação docente, promovam infraestrutura adequada e incentivem práticas pedagógicas inovadoras será possível garantir que a inserção das tecnologias digitais contribua efetivamente para o desenvolvimento integral dos estudantes. O desafio está em construir uma escola que resista à fragmentação do saber, valorize a integração entre teoria e prática, e promova uma educação crítica, ética e emancipadora, capaz de formar sujeitos autônomos e preparados para transformar a sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, portanto, que defender o uso mediado e crítico das tecnologias nos anos iniciais do Ensino Fundamental não significa, em absoluto, aderir a um tecnicismo deslumbrado ou acrítico. Significa, ao contrário, garantir o direito à cultura digital como uma dimensão inalienável do desenvolvimento humano integral na contemporaneidade.

Inspirados nas contribuições fundamentais de Saviani, Gramsci, Manacorda, Ciavatta, Barbosa, Vieira Pinto e nos aportes da teoria histórico-cultural, compreendemos que a tecnologia, longe de ser um fim em si mesma, pode se constituir em um poderoso instrumento de emancipação humana. Para tanto, ela deve ser rigorosamente orientada por uma pedagogia crítica, ética e comprometida com a formação omnilateral dos sujeitos.

Reafirmamos, com Saviani, que a especificidade da educação escolar reside no trato com o saber sistematizado. Nesse sentido, ao integrar o digital ao cotidiano escolar, a escola não pode se render à superficialidade e à fragmentação típicas das redes. Sua função social exige elevar a própria tecnologia à condição de objeto de conhecimento, superando a consciência ingênua sobre a técnica, promovendo o acesso profundo à cultura historicamente acumulada e, assim, fortalecendo o efetivo protagonismo dos estudantes.

Nesse processo complexo, a figura do professor permanece não apenas relevante, mas como mediador indispensável. É a intencionalidade docente que transforma a técnica fria em conhecimento vivo, o dado disperso em reflexão profunda e a informação efêmera em compreensão significativa do mundo.

Em última análise, o objetivo não é formar meros usuários de aparatos digitais, mas assegurar que as crianças, desde seus primeiros anos escolares, não utilizem as tecnologias apenas como consumidoras passivas. O imperativo ético-político de uma educação emancipadora é garantir que elas sejam capazes de compreender, criticar e transformar a realidade por meio dessas ferramentas, tornando-se sujeitos ativos, criativos e autônomos em sua trajetória educativa e social.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Sebastião Cláudio. **A formação integrada omnilateral**: fundamentos e práticas no Instituto Federal de Goiás. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2024.
- BASSO, Jaqueline Daniela; NETO, José Leite dos Santos; BEZERRA, Maria Cristina dos Santos. **Pedagogia histórico-crítica e educação no campo**: história, desafios e perspectivas atuais. São Carlos: Pedro & João Editores e Navegando, 2016. 305 p.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília, DF: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 fev. 2025.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 248, p. 27833-27841, 23 dez. 1996.
- CARBONELL, Jaume. **Pedagogias do século XXI**: bases para a inovação educativa. Porto Alegre: Penso Editora, 2016.
- CARBONELL, Jaume. **A aventura de inovar: a mudança na escola**. Porto Alegre: Artmed, 2002.
- CURY, Carlos Roberto Jamil; REIS, Magali; ZANARDI, Teodoro Adriano Costa. **Base nacional comum curricular: dilemas e perspectivas**. Cortez Editora, 2018.
- DUARTE, Newton; SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica e luta de classes na educação escolar**. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- LIBÂNEO, José Carlos; ALVES, Nilda. **Temas de pedagogia**: diálogos entre didática e currículo. São Paulo: Cortez Editora, 2017.
- LIMA, E. M. **Políticas públicas em tempos globais**: Serviço social e educação. 2016. 55 f. Monografia (Graduação em Serviço Social) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.
- MALAGUZZI, Loris. As cem linguagens da criança. *In*: EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. (org.). **As cem linguagens da criança**. Porto Alegre: Penso, 1996.
- MANACORDA, Mario Alighiero. **Marx e a pedagogia moderna**. São Paulo: Cortez, 1991.
- MORAN, José Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias. **Informática na educação: teoria & prática**, Porto Alegre, v. 3, n. 1, 2000.
- MORAN, José M.; ALMEIDA, Maria E. B. **Integração das Tecnologias na Educação**. Salto para o futuro. Brasília: MEC; SEED, 2005.

PALANGANA, Isilda Campaner. **Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vigotski: a relevância do social.** São Paulo: Summus Editorial, 2015.

PINTO, Álvaro Vieira. **O conceito de tecnologia.** v. 1. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.** 11. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2013.

SAVIANI, N. Educação Infantil versus educação escolar: implicações curriculares de uma (falsa) oposição. *In:* ARCE, A.; JACOMELI, M. R. M. (org.). **Educação Infantil versus Educação Escolar?** Entre a (des)escolarização e a precarização do trabalho pedagógico nas salas de aula. Campinas, SP: Autores Associados, 2012. p. 53-79.

ARTIGO FINAL DE CURSO	NOTA MÁXIMA POSSÍVEL	NOTA ALCANÇADA
OK	4,0	4,0